

Студенти підбирають методи оцінки якості організації освітнього процесу ЗДО, обґрунтовують методики для діагностування того чи іншого аспекту в організації освітнього процесу ЗДО.

Розробляють програму моніторингового дослідження. Проводять діагностування за розробленою методикою. Готують та презентують звіт за результатами моніторингу.

Розробляють корегувальну програму в разі необхідності та обґрунтовують її.

Особливостями формування моніторингових умінь у майбутніх вихователів є неперервність, системність і цілісність цього процесу й орієнтованість на практичну діяльність у ЗДО. Здобувачі освіти моніторингові дослідження проводять у закладі дошкільної освіти. Діагностуючи той чи інший аспект освітньої діяльності, студенти вчаться порівнювати реальні результати з бажаними, задекларованими в базовому компоненті дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) [1].

Висновок. Моніторингові знання, моніторингові вміння є важливим показником готовності майбутніх фахівців до успішного виконання професійної діяльності, адже саме моніторинг є інструментом підвищення якості надання освітніх послуг. Завдяки моніторингу можна конкретно й ефективно спланувати освітню роботу; визначити напрями корекції недоліків її організації; модернізувати модель педагогічної взаємодії та розвивального безпечного середовища в ЗДО.

Подальшого дослідження потребує розробка чіткого інструментарію для діагностування рівня сформованості моніторингових умінь у майбутніх вихователів.

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) наказ Міністерства науки і освіти України від 21.01.2021 №33 https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoi%20osvity.pdf
2. Дурманенко О. Специфіка моніторингу готовності майбутніх вихователів до роботи в сучасному закладі дошкільної освіти. *Педагогічний часопис Волині*. Луцьк, 2019. № 3 (14). С. 36-40.
3. Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: Монографія. Запоріжжя. 2010. 172 с.
4. Моніторинг якості освіти: принципи, форми, вимоги, (довідник посібник). Хмельницький. 2013. 61 с.

Світлана Боярчук,

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

КЗВО «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЯК КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: супровід, науково-методичний супровід, професійна діяльність, суб'єкт-суб'єктна взаємодія.

Сучасний розвиток освіти вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти і потребує пошуку нових, форм, методів роботи, які сприятимуть формуванню нової генерації педагогів, здатних до інноваційної діяльності та творчої самореалізації, спроможних продукувати нові, нестандартні ідеї та працювати в умовах викликів та змін.

Якісна підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності залежить від методичного супроводу, ефективність якого забезпечується комплексним підходом, що включає формування професійної компетентності, підтримку емоційного

благополуччя, емоційної стійкості, здатності до саморегуляції, педагогічної рефлексії; розвиток комунікативних умінь здобувачів освіти.

Передусім, вважаємо за необхідне, уточнити сутність поняття «супровід». У ході дослідження встановлено, що науковцями «супровід» визначається як метод, який забезпечує створення умов для прийняття суб'єктом оптимальних рішень у різних обставинах життя; якщо «супровід» – це допомога, то під «супроводом» розуміється сукупність послідовних дій, що дозволяють суб'єкту визначитися з ухваленням рішення і нести відповідальність за його реалізацію (Є. Гуцало) [2, с.134]; як «інтегроване явище взаємодії та підтримки майбутнього фахівця педагогом вищого навчального закладу, в основі яких – збереження максимуму волі в поєднанні з відповідальністю суб'єкта за власний професійний вибір» (О. Швець), [5, с.124]. На думку А. Богуш основними пріоритетами супроводу є навчання вибору; створення орієнтаційного поля розвитку; зміцнення внутрішнього «Я» (цілісності) особистості [1, с.74].

У наукових джерелах виокремлюються різні види супроводу: психолого-педагогічний, соціально-педагогічний, комунікативно-мовленнєвий, методичний, науково-методичний. Проблему науково-методичного супроводу досліджували такі вчені як Т. Сорочан, О. Швець, І. Ніколаєску. Так, Т. Сорочан, вважає, що науково-методичний супровід – це професійна взаємодія суб'єктів педагогічної діяльності щодо спільного опанування інновацій [4, с. 34], основою, якого є: демократичність – можливість урахування різних підходів, точок зору, колегіальність у прийнятті певного рішення; ситуація вибору – створення декількох варіантів програм, моделей діяльності, технологій, які забезпечують передумови для свідомого вибору; самореалізація – розкриття особистісного потенціалу кожного учасника педагогічного процесу; співтворчість – спільна діяльність суб'єктів, які прагнуть досягти нових кількісних і якісних результатів [4, с. 35]. О. Швець подає власне трактування поняття «науково-методичний супровід» і зазначає, що це – «комплекс інноваційних методик й технологій та педагогічно-лінгвістичних умов, використання яких забезпечуватиме професійне зростання майбутнього фахівця дошкільної освіти, спрямовує його індивідуальну освітню та практичну траєкторію спрямовану, на самостійно-креативне засвоєння ОПП» [6, с.138].

Аналіз наукових праць з означеної теми засвідчує те, що науково-методичний супровід є багатограним процесом, в основі якого лежить суб'єкт-суб'єктна професійна взаємодія, що передбачає активний діалог, повагу до позиції учасників освітнього процесу, орієнтацію на пошук оптимальних рішень поставлених завдань. З огляду на це, зазначимо, що основна мета науково-методичного супроводу у процесі підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності полягає у забезпеченні системної підтримки освітнього процесу, створенні сприятливих умов для підготовки компетентних фахівців, які володіють сучасними методами і технологіями роботи з дітьми дошкільного віку. Основними завданнями є розробка та впровадження сучасних форм і методів навчання, оволодіння здобувачами освіти новітніми методиками, інтеграція теорії та практики, освоєння інновацій і сприяння саморозвитку майбутніх вихователів.

Такий супровід є цілісним процесом, який включає взаємозалежні структурні компоненти: мотиваційний, когнітивно-змістовий, діяльнісний та рефлексивний; забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців та націлений на формування професійної компетентності, здатності до адаптації у змінних умовах освітнього середовища, розвитку творчого та критичного мислення і реалізується через інтеграцію наукових знань і практичного досвіду.

На нашу думку, науково-методичний супровід підготовки здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності має здійснюватися на партнерських засадах на

основі діалогічної взаємодії (обмін досвідом, знаннями, ідеями, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу, розвитку критичного мислення); взаємної відповідальності; індивідуального підходу (урахування сильних сторін та потреб студентів), колаборації та спільної творчості (участь студентів у розробці навчальних матеріалів, проектів; залучення до командної роботи), що забезпечить ефективність та результативність роботи.

Отже, науково-методичний супровід підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності є системним процесом, спрямованим на забезпечення якісної професійної освіти через впровадження сучасних наукових підходів, методик та технологій. Він передбачає суб'єкт-суб'єктну взаємодію, де створюються умови для формування професійної компетентності, розвитку інноваційного мислення, добору форм, методів, засобів самоосвіти, саморозвитку, вибору та реалізації індивідуальної траєкторії самовдосконалення, що відповідає вимогам сучасної освіти.

Список використаних джерел

1. Богуш. А. М. Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно спрямованого мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти. [Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка.](#) 2014. Вип. 29. С. 73-76.
2. Гуцало Е. Теоретичні засади та методологія психолого-педагогічного супроводу в системі соціально-педагогічної роботи. Наукові записки. Випуск 122. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 133-140.
3. Руденко Ю. А., Галятовська К. С. Методичний супровід формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. *Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.* 2018. № 3. С. 43–48.
4. Сорочан Т. Співтворчість – одна з ознак технології науково-методичного супроводу. *Матеріали науково-практичної конференції «Активізація творчого потенціалу учнівської молоді в контексті глобалізації освіти»,* 2012 р. С. 34-40.
5. Швець О. В. Науково-методичний супровід підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до використання поетичних творів. Основні напрями розвитку педагогічної науки. *Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Чернігів, 20-21 жовтня 2017 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.123–125.
6. Швець О. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 Кременець, 2018. Рівне, 2018. 260 с

Вікторія Котішевська,

викладач, викладач-методист ОКУ «Подільський медичний фаховий коледж ім. В. О. Жуковського», м. Подільськ, Україна

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація: Стаття аналізує вплив національної та міжнародної політики на викладання історії в Україні, акцентуючи на здобутках та труднощах у підготовці медичних фахівців. Особливу увагу приділено необхідності адаптації навчальних програм до сучасних викликів, таких як глобалізація, мультикультуралізм та технологічний прогрес. Показано, як викладання історії може слугувати інструментом формування критичного мислення, усвідомлення соціокультурних контекстів і підготовки майбутніх медичних працівників до роботи в умовах сучасної соціально-політичної реальності.

Ключові слова: викладання історії, медичні фахівці, національна свідомість, глобалізація, мультикультуралізм, студент-центризм